

Observații privind sistemul defensiv ale așezării Cucuteni A-Tripolie BI de la Sturzovca

Sergiu BODEAN,
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Ion NOROC,
Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți

Așezarea eneolitică de la Sturzovca (satul Sturzovca, raionul Glo-denii) este situată pe un promontoriu de la marginea de SSV a localității. Înclinat de la SE spre NV, promontoriul este flancat de văi și cursuri de apă prin ele. Situl a fost descoperit în anul 1969 și în baza materialului de suprafață a fost atribuit fazei Cucuteni A-etapei Tripolie BI. Inițial, prin analiza fotografiei aeriene a zonei, unii autori au admis prezența aici a unui șanț circular săpat în prima perioadă de existență a așezării. Prin examinarea ulterioară de către noi a imaginilor satelitare am constatat că existența unui șanț circular a fost dedusă de pe o fotografie aeriană în care se putea descifra doar capătul de NV a sistemului defensiv care într-adevăr are formă semicirculară. Beneficiind și de alte imagini ortofoto și satelitare realizate ulterior am putut observa că de fapt nu poate fi vorba despre un șanț circular care ar înconjura așezarea, ci despre un sistem defensiv compus dintr-un șanț/șanțuri (?) și valuri (?) care flanca întreg perimetrul sitului eneolitic. Sistemul defensiv are în plan forma unui triunghi ușor asimetric cu colțurile rotunjite. Suprafața așezării este de aproximativ 18 ha. Materialele colectate în urma cercetărilor de suprafață constau din fragmente de vase pictate tricrom, vase cu decor incizat și canelat, vase de dimensiuni mari din pastă grosieră, fragmente de recipiente sau cutii din lut amestecat cu pleavă, un picior de statueta antropomorfă cu decor incizat. Prin complexitatea și dimensiunile sale sistemul defensiv al acestei așezări se numără printre cele mai elocvente complexe arheologice de acest gen cunoscute în așezările Cucuteni A-Tripolie BI de pe teritoriul Republicii Moldova.